

Análisis Exploratorio de Datos para la Clasificación de Emociones Infantiles por Medio de Dibujos

Karla Rivera-Lima, Ricardo Ramos-Aguilar y Daniel Sánchez-Ruiz

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala
kriveral2100@alumno.ipn.mx, {rramosa,dsanchezro}@ipn.mx

Abstract. La evaluación emocional en la infancia es importante para identificar de manera temprana posibles problemas que puedan afectar el desarrollo integral de los niños. Este proyecto desarrolla de modo el aprendizaje automático para la clasificación de emociones en dibujos infantiles obtenidos mediante la prueba del dibujo de la familia. La clasificación se basa en el análisis exploratorio de datos y la extracción de características relevantes desde la perspectiva psicológica con base a los elementos gráficos y estructurales. Los modelos Máquina de vectores de soporte (SVM) con kernel RBF y Perceptrón multicapa (MLP) lograron aprendizajes efectivos de patrones en los trazos y la distribución espacial del dibujo, alcanzando exactitudes en prueba de 66.1% y 61.9%. Estos resultados permiten ofrecer una herramienta de apoyo para especialistas, padres y docentes en la detección temprana de problemas emocionales.

Palabras clave: Aprendizaje automático, Clasificación de emociones, Extracción de características.

1 Introducción

La inteligencia artificial (IA) se está integrando cada vez más en diversos sectores, desde el entretenimiento hasta el comercio y la atención médica [1], siendo ésta última apoyada con mayores avances. Hoy en día debido al avance que ha ocurrido en los últimos años la IA está lista para ayudar al personal de la salud en diversas tareas, como el análisis de imágenes, la automatización de dispositivos médicos y la monitorización de pacientes [1]. Sin embargo, la inteligencia artificial en temas sensibles como la salud, no solo requiere precisión en sus resultados sino también transparencia en el funcionamiento y en la toma de decisiones, esto para generar confianza en los resultados y justificar las decisiones clínicas [2].

La demanda de servicios de atención médica está en constante aumento y muchos países como Bolivia, Guatemala, Haití y Nicaragua están experimentando una escasez de profesionales de la salud, donde hay menos de un médico por cada mil habitantes [1],[3]. Esta situación ha sido reconocida internacionalmente en iniciativas como la Declaración de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud

y la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud 2030 de la OMS (Organización Mundial de la Salud) [3]. Por lo tanto, con la inteligencia artificial se busca desarrollar herramientas que apoyen las labores clínicas, optimizar la detección temprana de trastornos y promover la salud mental.

En este contexto, la atención a la salud emocional infantil es de gran importancia, ya que las emociones están presentes desde las primeras etapas de la vida y se transforman en la relación establecida con el mundo objetivo [4]. La infancia y la adolescencia son etapas importantes para la salud mental, ya que es un periodo de crecimiento y desarrollo cerebral, donde los niños adquieren habilidades cognitivas y socioemocionales que moldean su futura salud mental [5]. Las consecuencias de no abordar la salud mental y el desarrollo psicosocial de los niños y adolescentes se extienden a la edad adulta y limitan las oportunidades de una vida plena [5].

El desarrollo infantil tiene relación directa con la inteligencia emocional, la cual influye en el rendimiento académico, la interacción social y el bienestar general a largo plazo [6]. Las emociones pueden agruparse en positivas y negativas, cada una influye de manera diferente en la salud mental [7]. Las emociones positivas, como la alegría, el afecto y la satisfacción, favorecen el desarrollo social y la capacidad de adaptación ante los retos, fortaleciendo así el bienestar psicológico y físico. Por el contrario, las emociones negativas, como la tristeza, la ira o el miedo, cumplen una función adaptativa al alertar sobre amenazas y pueden generar consecuencias adversas, tales como ansiedad, baja autoestima o dificultades de aprendizaje [8], [7].

Además los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento son causas importantes de enfermedad y discapacidad entre los jóvenes. A nivel mundial, el 8% de los niños y el 15% de los adolescentes padecen un trastorno mental, pero la mayoría no busca ayuda ni recibe atención [5].

Existen diferentes métodos para evaluar el estado emocional de las personas, como entrevistas y cuestionarios que son considerados métodos tradicionales [9]. Una alternativa para infantes, es la prueba del dibujo de la familia es un test proyectivo no invasivo que permite explorar aspectos emocionales, experiencias y vínculos [10],[11]. Sin embargo, su interpretación depende en gran medida de la subjetividad del especialista, lo cual introduce posibles sesgos [9].

El aprendizaje automático ha demostrado tener buenos resultados para identificar patrones complejos en datos, como la detección temprana de enfermedades, el análisis de imágenes médicas y la predicción de riesgos en pacientes, lo que permite intervenciones más oportunas y personalizadas [12]. La implementación de modelos basados en ingeniería de características permiten extraer características relevantes con fundamento psicológico y estadístico a través del análisis exploratorio de datos (EDA), mejorando la precisión e interpretabilidad de los modelos, facilitando la comprensión de los resultados por parte de especialistas, docentes y padres, y fortalecer la confianza en los resultados obtenidos [13].

Este trabajo propone un enfoque de clasificación basado en el análisis exploratorio de datos e ingeniería de características para la clasificación de emo-

ciones en dibujos infantiles. Se implementan modelos entrenados con características relevantes con fundamento psicológico, lo que permite no solo clasificar las emociones, sino también comprender los resultados obtenidos por el modelo. Por lo que, al integrar técnicas de inteligencia artificial con un análisis de psicología infantil contribuye a la identificación temprana de problemas emocionales y al fortalecimiento de estrategias de apoyo.

2 Trabajos Relacionados

El análisis de emociones en dibujos infantiles ha avanzado y evolucionado en los últimos años gracias a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. A continuación se presentan estudios representativos que muestran sus resultados como sus limitaciones del problema.

En el trabajo *Comparison of CNN-Learned vs. Handcrafted Features for Detection of Parkinson's Disease Dysgraphia in a Multilingual Dataset* [14], se comparó el desempeño entre características diseñadas a mano y modelos CNN en una tarea médica enfocada en evaluar la calidad de imágenes de resonancia magnética. Los autores diseñaron un conjunto de descriptores basados en textura y morfología, los cuales se usaron como entrada para clasificadores tradicionales como Random Forest y SVM. Los resultados mostraron que las características *handcrafted* superaron a las CNN cuando el número de imágenes era pequeño, manteniendo además una interpretación clara de los resultados. El estudio recomienda usar características manuales en etapas iniciales o cuando los datos son limitados, y combinarlas con redes profundas solo cuando se cuente con suficientes ejemplos de entrenamiento.

De manera similar, en *Radiomic features and multilayer perceptron network classifier: a robust MRI classification strategy for distinguishing glioblastoma from primary central nervous system lymphoma* [15] propusieron una estrategia de clasificación en imágenes médicas basada en radiomic features junto con una red neuronal MLP. El modelo se aplicó a resonancias magnéticas cerebrales, donde cada imagen fue convertida en un vector de características cuantitativas (formas, texturas, intensidades). Estas fueron normalizadas y utilizadas como entrada para un perceptrón multicapa con una o dos capas ocultas. A pesar del tamaño reducido y la heterogeneidad del conjunto de datos, el modelo obtuvo resultados robustos, superando a otros clasificadores tradicionales. Este trabajo ilustra cómo los descriptores explícitos combinados con redes poco profundas logran buen equilibrio entre rendimiento y generalización sin depender de grandes volúmenes de datos.

Además, en *HANDWRITTEN ELECTRONIC COMPONENTS RECOGNITION: AN APPROACH BASED ON HOG + SVM* [16] demostraron la efectividad de los descriptores HOG combinados con SVM en el reconocimiento de dibujos técnicos hechos a mano, específicamente en la identificación de componentes electrónicos. El sistema logró una alta precisión sin necesidad de una base de datos extensa, aprovechando la robustez de HOG para describir bordes y formas. Este tipo de aplicación es particularmente relevante en contextos similares

al reconocimiento de trazos o bocetos infantiles, donde los detalles visuales son más estructurales que semánticos.

El presente trabajo propone un enfoque para el análisis de emociones en dibujos, utilizando un conjunto de datos recopilado y etiquetado por un profesional. Se realiza un análisis exploratorio de datos lo que permite identificar características relevantes, que aporten información no solo desde el punto de vista computacional sino también psicológica. De esta manera promueve la confianza en las decisiones tomadas por el modelo con base al análisis, contribuyendo a la identificación temprana de problemas emocionales y al desarrollo de estrategias de apoyo.

3 Metodología

Esta sección describe los pasos a seguir para el desarrollo del enfoque, los cuales se muestran en la (Figura 1). Para la clasificación se emplea un enfoque basado en el análisis exploratorio de datos e ingeniería de características.

Fig. 1. Metodología a seguir para la clasificación de emociones en dibujos

3.1 Recolección de datos

En esta fase del proyecto se realizaron visitas a diferentes escuelas para recopilar dibujos realizados por niños de entre tres y ocho años. A cada uno se les proporcionó el material y tiempo necesario para que pudieran realizar la representación de su familia, sin recibir indicaciones específicas ni intervenciones externas que pudieran afectar o interrumpir la creatividad o expresión libre del dibujo.

Como resultado se obtuvo un conjunto inicial de aproximadamente 630 dibujos. Cada uno fue posteriormente evaluado por un especialista, quien asignó una etiqueta de acuerdo a las características de cada dibujo. Las etiquetas empleadas fueron emoción positiva, emoción negativa.

3.2 Preprocesamiento y selección de datos

En esta etapa se realizó la selección y organización de los dibujos recopilados, con el objetivo de conservar únicamente los dibujos que tengan información emocional significativa ver (Figura 2). Esto debido a que no todos los dibujos reflejan con claridad una emoción, por lo que no es viable incluirlos en el análisis. Algunos, aunque presentan figuras humanas, no expresan ningún estado emocional. El conjunto que se utilizó contiene 622 imágenes, de las cuales 386 fueron etiquetadas como positivas y 216 como negativas. Los dibujos clasificados como sin emoción fueron descartados.

En este estudio se decidió excluir los dibujos clasificados como neutros, con el fin de centrarse en emociones claramente opuestas. Sin embargo, considerar esta clase en futuros trabajos podría aportar mayor generalización al modelo y una comprensión más completa del espectro emocional.

Para el preprocesamiento, todas las imágenes fueron convertidas a escala de grises con el fin de garantizar una base homogénea, dado que aproximadamente un 10% de los dibujos originales incluía color. Posteriormente, las imágenes seleccionadas fueron segmentadas y umbralizadas para la extracción de características estructurales y texturales relevantes, como se ilustra en la Figura 2.

Fig. 2. Diagrama de flujo del preprocesamiento y selección

3.3 Análisis exploratorio de imágenes

Se realizó un análisis visual y cuantitativo del conjunto de datos con el fin de identificar patrones en las formas, trazos o espacios, considerando aquellas características que tienen sustento psicológico reportada en la literatura [9],[10],[11].

Para ello se analizaron los dibujos en términos de distribución espacial de los trazos, proporciones de los elementos dibujados e intensidades, descartando el fondo para conservar únicamente la información del trazo. A manera de complemento, se calcularon estadísticas descriptivas como medias, medianas y varianzas por sección del dibujo, lo que permitió visualizar las distribuciones y patrones generales mediante histogramas, como se muestra en (Figura 3).

Este análisis permitió realizar la selección de atributos que aportaran mayor información que servirían posteriormente en el entrenamiento de los modelos.

Fig. 3. Distribución de las medias de intensidad de los trazos, excluyendo el fondo.

3.4 Selección y extracción de características

En esta etapa se aplicaron técnicas de visión por computadora para extraer de manera cuantitativa las características observadas en el análisis exploratorio. Existe gran variabilidad en los trazos, intensidades y estilos de los dibujos, se emplearon métodos de umbralización y segmentación Otsu con el fin de separar el fondo del papel y resaltar los trazos de cada uno (Figura 4). En este proceso, el umbral de Otsu se calculó de manera independiente para cada imagen, garantizando se adaptara a las condiciones de cada dibujo. A partir de estas segmentaciones se calcularon estadísticas de primer orden (media, desviación estándar, varianza y mediana) tanto de forma global como por secciones del dibujo, permitiendo cuantificar la distribución tonal y la densidad de los trazos en distintas regiones. Estas medidas aportan información sobre la homogeneidad, el sombreado y la variación en la intensidad del lápiz.

Se analizaron las intensidades de los trazos mediante el cálculo de características estadísticas como la media, desviación estándar, varianza y mediana, tanto para el dibujo completo como para cada uno de las cuatro secciones obtenidas al dividir la imagen en cuadrantes. Este enfoque permitió cuantificar la distribución de los trazos en distintas regiones del dibujo. Dichas estadísticas muestran la variabilidad y la intensidad del trazo, proporcionando información relevante sobre la forma en que el contenido se distribuye a lo largo de la hoja.

Para caracterizar la estructura geométrica de los dibujos, se emplearon operadores de detección de bordes (Canny) y la transformada de Hough para iden-

tificar y cuantificar líneas y círculos (Figura 5). De cada imagen se obtuvieron el número total de líneas y círculos, así como estadísticas asociadas a las longitudes de las líneas detectadas (media, desviación estándar, mediana y moda), con el propósito de describir la regularidad, dirección y organización espacial del trazo. Adicionalmente, se incluyeron descriptores de textura y forma mediante el cálculo de Histogramas de Gradientes Orientados (HOG) y del descriptor ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). Los primeros permiten capturar la orientación y magnitud de los bordes, representando patrones de estructura global, mientras que ORB identifica puntos clave y texturas locales que reflejan detalles finos del dibujo.

Fig. 4. Umbralización de Otsu para aislar los trazos del fondo.

Fig. 5. Transformada de Hough para la detección de líneas.

3.5 Entrenamiento de modelos

En esta etapa se llevó a cabo el entrenamiento de los modelos de clasificación, específicamente SVM y MLP, utilizando las características previamente extraídas. Para cada modelo se realizó un ajuste de parámetros, como el kernel y la regularización en SVM, y el número de capas, neuronas y tasa de aprendizaje en MLP, esto para optimizar su desempeño y adaptarse a las particularidades de los datos. Una vez entrenados, los modelos fueron evaluados mediante métricas como precisión y exactitud, lo que permitió determinar cuál modelo logra un mejor rendimiento predictivo y generaliza de manera más efectiva a nuevos datos.

4 Resultados

Para la etapa de clasificación se implementaron dos modelos; Máquina de Vectores de Soporte (SVM) y Perceptrón Multicapa (MLP). Los dos modelos fueron optimizados por medio de una búsqueda de hiperparámetros utilizando *Grid Search Cross-Validation*, con el fin de mejorar su rendimiento en la tabla 1 se muestran los valores evaluados en los clasificadores.

Table 1. Hiperparámetros evaluados durante la búsqueda con *Grid Search* para los modelos MLP y SVM.

Modelo	Hiperparámetro	Valores probados
MLP	Tamaño de capas ocultas	(50,), (100,), (100, 50)
	Función de activación	ReLU, Tanh
	Parámetro de regularización (α)	0.0001, 0.001, 0.01
	Tasa de aprendizaje inicial	0.001, 0.01
SVM	Parámetro de penalización (C)	0.1, 1, 10, 100
	Gamma (γ)	0.001, 0.01, 0.1, 1
	Kernel	Lineal, RBF, Polinomial

El mejor desempeño del modelo MLP se obtuvo con los parámetros $\alpha = 0.01$, tamaño de capas ocultas = (50,) y tasa de aprendizaje inicial = 0.01, alcanzando un promedio de validación cruzada de 64.8% y una exactitud en el conjunto de prueba de 61.9% . Por su parte, el mejor desempeño del SVM se obtuvo con $C = 0.1$, $\text{Gamma} = 0.001$ y $\text{kernel} = \text{rbf}$, logrando un promedio de validación cruzada de 65.9% y una exactitud en el conjunto de prueba de 66.1% . Este desempeño fue mejor al del MLP, por lo tanto el modelo SVM con kernel RBF se adapta mejor a la estructura no lineal de los datos. Los detalles de los mejores parámetros y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.

Table 2. Mejores hiperparámetros y desempeño obtenido para cada modelo.

Modelo	Mejores parámetros	Precisión CV / Exactitud
MLP	Tamaño de capa oculta = (50,)	
	Parámetro de regularización (α) = 0.01	64.81% / 61.86%
	Tasa de aprendizaje inicial = 0.01	
SVM	Parámetro de penalización (C) = 0.1	
	Gamma (γ) = 0.001	65.88% / 66.10%
	Kernel = RBF	

En general, ambos modelos demostraron que tienen la capacidad de aprender de las características extraídas y así diferenciar entre emociones positivas y negativas en los dibujos infantiles. Sin embargo, los resultados podrían mejorar complementando con características adicionales que capturen aspectos más complejos, esto ayudarán a la capacidad de generalización de los modelos.

5 Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que los modelos de aprendizaje automático son capaces de aprender a partir de las características extraídas de los dibujos infantiles, logrando distinguir emociones positivas y negativas con un desempeño satisfactorio, específicamente en el caso de SVM con kernel RBF y MLP. Entre ambos modelos, el SVM mostró ligeramente mejor precisión y exactitud, indicando una mejor capacidad para adaptarse a la estructura no lineal de los datos. Asimismo, nos dice que las características extraídas, basadas en la etapa del análisis exploratorio de datos sí proporcionan información relevante que permitió a los modelos aprender patrones de los trazos, formas y distribuciones del espacio de los elementos del dibujo.

Aunque los resultados obtenidos podrían mejorar mediante la incorporación de características adicionales que capturen aspectos más complejos de los trazos, así como con la ampliación del conjunto de datos para reforzar la robustez y la capacidad de generalización de los modelos.

A futuro, los resultados podrían mejorarse mediante la incorporación de representaciones más profundas y automáticas de los trazos, como las obtenidas mediante redes neuronales convolucionales, o con el uso de técnicas de aprendizaje por transferencia que aprovechen bases de datos preentrenadas. De igual forma, la ampliación del conjunto de datos podría fortalecer la robustez y capacidad de generalización de los modelos propuestos.

Finalmente, este enfoque combinado de análisis exploratorio de datos, ingeniería de características y aprendizaje automático proporciona una herramienta potencialmente útil para apoyar a especialistas, docentes y padres en la detección temprana de posibles problemas emocionales en la infancia, contribuyendo a intervenciones oportunas y al fortalecimiento del bienestar emocional de los niños.

References

1. Bohr, A., Memarzadeh, K. In: The rise of artificial intelligence in healthcare applications. (2020) 25–60

2. Nzenwata, U.J., Ilori, O.O., et al.: Explainable ai: A systematic literature review focusing on healthcare. *Journal of Computer Sciences and Applications* **12** (2024) 10–16
3. Fajardo Dolci, G., Santacruz Varela, J., Contrera Toro, I.F., Yorio Nieto, M.A., Pichs García, L.A., Zambrana Ávila, G.W., Meynard Mejía, F.A., Lara Padilla, E.: Formación de médicos generales en américa latina: un reto para la salud universal. *Revista Panamericana de Salud Pública* **43** (2019) e83
4. Da Silva, R., Calvo Tuleski, S.: La actividad infantil y el desarrollo emocional en la infancia. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación* **16** (2014) 9–30
5. Organización Mundial de la Salud: Salud mental infantil y adolescente (2022) Accedido: 2025-10-11.
6. Goleman, D.: *Inteligencia emocional*. Kairós, Barcelona, España (1996)
7. Piqueras Rodríguez, J.A., Ramos Linares, V., Martínez González, A.E., Oblitas Guadalupe, L.A.: Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física. *Suma Psicológica* (2009)
8. Harris, D.B.: *Evaluación de la personalidad a través del dibujo*. Manual Moderno, México (2007)
9. Bisquerra, R.: La evaluación en la educación emocional: Instrumentos y recursos. *Revista de Investigación en Educación* **50** (2021) 757–766
10. Corman, L.: *El dibujo de la familia: Test proyectivo para niños*. 3 edn. Paidós, Buenos Aires (2004)
11. Corman, L.: *El test del dibujo: Aplicaciones psicológicas y pedagógicas*. Presses Universitaires de France, París (2016)
12. Jovic, A., Frid, N., Brkic, K., Cifrek, M.: Interpretability and accuracy of machine learning algorithms for biomedical time series analysis – a scoping review. *Biomedical Signal Processing and Control* **110** (2025) 108153
13. Molnar, C.: *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable*. 3 edn. (2025)
14. Lin, W., Chang, P.Y., Lee, M.C., Tsai, M.T.: Comparison of handcrafted features and convolutional neural networks for medical image adequacy assessment. *Scientific Reports* **10** (2020) 77264 Comparó descriptores manuales (textura, gradiente y forma) con CNNs en imágenes médicas. Mostró que, con pocos datos, las características diseñadas por expertos logran mayor estabilidad y explicabilidad.
15. Yun, J.E., Kim, H.J., Park, C.H., et al.: Radiomic features and multilayer perceptron network classifier: a robust mri classification strategy. *Scientific Reports* **9** (2019) Utilizó 1200 estudios de resonancia magnética. Extrajo 150 descriptores radiómicos (intensidad, textura y forma) y los clasificó con un MLP de tres capas. Logró alta generalización y robustez con pocos datos.
16. Thiyagarajan, S., Kumar, R., Sridhar, A.: An approach based on hog + svm for hand-drawn component recognition. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* **96** (2018) 4201–4212 Aplicó HOG y un SVM con kernel RBF para reconocer dibujos técnicos hechos a mano. Usó un dataset propio de 1500 bocetos, alcanzando más del 90% de precisión. Demostró la eficacia de descriptores geométricos con clasificadores ligeros.